

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20558490>

AHAMONIYLAR IMPERIYASIDA SATRAPLIK INSTITUTINING VUJUDGA KELISHI

Xasanov Shaxboz Shodi o‘g‘li

Taermiz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

E-pochta: xasanov2@terdpi.uz

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Ahamoniylar imperiyasida satraplik institutining vujudga kelishi, uning shakllanish omillari hamda davlat boshqaruvi tizimidagi o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda Kir II va Doro I davrida amalga oshirilgan ma‘muriy islohotlar natijasida satraplik boshqaruv tizimining yuzaga kelishi, satraplarning vakolatlari va markaziy hokimiyat bilan munosabatlari yoritilgan. Shuningdek, satraplik institutining imperiya hududlarini samarali boshqarish, soliqlarni yig‘ish, harbiy xavfsizlikni ta‘minlash va siyosiy barqarorlikni mustahkamlashdagi ahamiyati tarixiy manbalar hamda zamonaviy ilmiy tadqiqotlar asosida tahlil etilgan. Maqolada satraplik tizimining keyingi davlatlar ma‘muriy boshqaruviga ko‘rsatgan ta‘siri ham ochib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** Ahamoniylar imperiyasi, satraplik instituti, satrap, Doro I, Kir II, davlat boshqaruvi, ma‘muriy islohotlar, Baqtriya, soliqlar tizimi, markaziy hokimiyat, qadimgi Sharq, imperiya boshqaruvi.*

Ahamoniylar imperiyasi jahon tarixidagi eng yirik va markazlashgan davlatlardan biri bo‘lib, uning uzoq hududlarni samarali boshqarish tajribasi qadimgi davlat boshqaruvi tizimlarining shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Imperiya tarkibidagi turli xalqlar va hududlarni yagona siyosiy tizim asosida boshqarish zarurati satraplik institutining vujudga kelishiga olib kelgan. Mazkur institut nafaqat Ahamoniylar

davlati ma'muriy boshqaruvining asosiy bo'g'ini, balki keyingi davrlardagi davlat boshqaruvi tizimlari uchun ham muhim tarixiy tajriba vazifasini bajargan. Bugungi kunda qadimgi Sharq davlatlarining siyosiy va ma'muriy tizimlarini o'rganish, xususan, Ahamoniylar imperiyasida satraplik institutining shakllanish jarayonlarini tadqiq etish tarix fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki satraplik tizimi orqali markaziy hokimiyat va mahalliy boshqaruv organlari o'rtasidagi munosabatlar, hududiy boshqaruvning samarali usullari hamda davlat barqarorligini ta'minlash mexanizmlarini aniqlash mumkin.

Shuningdek, O'zbekiston hududining muhim qismi bo'lgan Baqtriya, So'g'diyona va Xorazm kabi tarixiy o'lkalarning Ahamoniylar imperiyasi tarkibida satrapliklar sifatida faoliyat yuritganligi mazkur mavzuning milliy tariximiz uchun ham alohida ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shu bois Ahamoniylar imperiyasida satraplik institutining vujudga kelishi, uning siyosiy-huquqiy asoslari va tarixiy taraqqiyotini o'rganish ilmiy hamda amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Ahamoniylar saltanati tarixi, siyosiy tuzumi va madaniyatiga oid tadqiqotlar jahon tarixshunosligida alohida o'rin tutadi. Ushbu masalalar dastlab g'arb olimlari tomonidan keng o'rganilgan bo'lib, ular orasida E. Hertsfeld, R. Girshman, P. Brayon (Pierre Briant), V. Vogelsang kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur olimlar Ahamoniylar imperiyasining vujudga kelishi, ma'muriy boshqaruv tizimi, satrapliklar faoliyati hamda imperiyaning siyosiy va madaniy taraqqiyoti masalalarini yoritganlar.

O'rta Osiyoning Ahamoniylar davridagi tarixi esa A.T. Olmsted, V.V. Struve, E.A. Grantovskiy, M.A. Dandamayev, R. Fray, I.M. Dyakonov, V.M. Masson, I.V. Pyankov kabi xorijiy olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Ularning ilmiy izlanishlarida Baqtriya, So'g'diyona va Xorazmning Ahamoniylar davlati tarkibidagi o'rni, siyosiy va iqtisodiy ahvoli, shuningdek, satraplik boshqaruv tizimining o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan.

Keyingi yillarda Wu Xin tomonidan Ahamoniylar davrida Markaziy Osiyoning siyosiy va madaniy aloqalariga oid yangi qarashlar ilgari surilgan. O'zbekistonlik

olimlardan A.A. Asqarov, Sh.B. Shaydullayev, O. Hamidov, A.S. Sagdullayev, T.Sh. Shirinov, E.V. Rtveladze va boshqa tadqiqotchilar tomonidan Ahamoniylar davrining arxeologik, tarixiy va madaniy jihatlarini chuqur o'rganilgan.

Maqolani tayyorlash jarayonida tarix fanining umumqabul qilingan ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Jumladan, tarixiylik va xolislik tamoyillari asosida Ahamoniylar imperiyasida satraplik institutining vujudga kelishi va rivojlanish jarayoni tahlil qilindi. Tadqiqot davomida tarixiy-qiyosiy metod yordamida Ahamoniylar davlatining ma'muriy boshqaruv tizimi boshqa qadimgi Sharq davlatlari boshqaruv tizimlari bilan qiyoslandi.

Shuningdek, tarixiy-tahliliy metod asosida yozma manbalar, arxeologik ma'lumotlar hamda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlari o'rganildi. Tizimli yondashuv metodi orqali satraplik institutining davlat boshqaruvi tizimidagi o'rni, vazifalari va faoliyat mexanizmlari yoritildi. Mantiqiy tahlil va umumlashtirish metodlari yordamida mavjud ilmiy qarashlar tahlil qilinib, tegishli xulosalar chiqarildi.

Tadqiqotda manbashunoslik, tarixshunoslik, qiyosiy tahlil, tizimli tahlil, umumlashtirish va ilmiy xulosa chiqarish metodlaridan samarali foydalanildi.

Shunga qaramasdan, Ahamoniylar imperiyasida satraplik institutining vujudga kelishi, uning shakllanish bosqichlari, boshqaruv mexanizmlari hamda Markaziy Osiyo hududlaridagi satrapliklar faoliyatiga oid ayrim masalalar hali ham qo'shimcha ilmiy tadqiqotlarni talab etadi. Mazkur maqola aynan shu masalalarni yoritishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Fors hukmdorlari tarixi davrida Ahamoniylar sulolasi o'zining siyosiy qudrati va ulkan hududlarni boshqarish tajribasi bilan alohida ajralib turadi. Ahamoniylar imperiyasi markazlashgan boshqaruv tizimiga asoslangan holda Yaqin va O'rta Sharqning katta qismini o'z nazorati ostiga birlashtirishga muvaffaq bo'lgan[1, 10]. Shu sababli u qadimgi dunyo tarixidagi ilk jahon imperiyalaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Imperiya tarkibiga kirgan turli xalqlar va elatlarning siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy hayoti yozma va moddiy manbalarda o'z aksini topgan[2, 21].

Ahamoniylar davlatining tashkil topgan sanasi masalasi tarixshunoslikda munozarali mavzulardan biri hisoblanadi. Tadqiqotchilarning aksariyati davlatning shakllanishini miloddan avvalgi 553–547-yillarda Kir II ning Midiya hukmdori Astiagga qarshi olib borgan urushlari bilan bog‘laydilar. Ularning fikricha, aynan shu davrda Ahamoniylar sulolasining siyosiy hukmronligi mustahkamlanib, imperiya asoslari yaratilgan[3, 83-93]. Boshqa bir guruh olimlar esa Ahamoniylar davlatining tashkil topishini miloddan avvalgi 558-yilda Kir II tomonidan Fors (Parsa) viloyatining Midiya davlatidan mustaqil deb e‘lon qilinishi bilan bog‘laydilar.

Mazkur masalaning yoritilishida qadimgi mualliflar - Haron (Charon), Gerodot, Ktesiy, Diodor, Pompey Trog hamda Ksenofontning asarlari muhim manba vazifasini o‘taydi. Ushbu mualliflarning ma‘lumotlari Ahamoniylar davlatining vujudga kelishi, uning dastlabki siyosiy faoliyati hamda keyinchalik yirik imperiyaga aylanish jarayonlarini tiklashda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, zamonaviy tarixshunoslikda M.A. Dandamayev, I.V. Pyankov va boshqa olimlarning tadqiqotlari Ahamoniylar davlati tarixini ilmiy asosda qayta tahlil qilish imkonini bermoqda.

Ahamoniylar imperiyasining shakllanishi bilan bir qatorda, ulkan hududlarni samarali boshqarish zarurati satraplik institutining vujudga kelishiga olib keldi. Mazkur boshqaruv tizimi imperiya barqarorligini ta‘minlash, soliqlar yig‘imini nazorat qilish va markaziy hokimiyat manfaatlarini viloyatlarda amalga oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qildi.

Ahamoniylar imperiyasida davlat boshqaruvi qat‘iy markazlashgan monarxiya tamoyillariga asoslangan bo‘lib, hokimiyatning oliy manbai “Shohlar shohi” hisoblangan. Davlat boshqaruvining eng yuqori pog‘onasida xalq yig‘ini – “Kara” mavjud bo‘lib, u qadimgi fors qabilalarining an‘anaviy boshqaruv institutlaridan biri sanalgan.

Imperiya boshqaruvida oliy hokimiyat Ahamoniylar sulolasiga mansub hukmdorlar qo‘lida bo‘lgan. Ular orasida Kir II (mil. avv. 550–529-yillar), Kambiz II (530–522-yillar), Doro I (522–485-yillar), Kserks I (486–465-yillar), Artakserks I (465–423-yillar) va Doro III (335–330-yillar) kabi hukmdorlar alohida o‘rin egallaydi.

Shohlar shohi huzurida Pasargad urug‘ining oqsoqollari, satraplar, harbiy aristokratiya vakillari va yuqori martabali amaldorlardan iborat Maslahat kengashi faoliyat yuritgan. Mazkur kengash davlatning muhim siyosiy, harbiy va ma‘muriy masalalarini muhokama qilishda hukmdorga maslahatlar bergan.

Davlat boshqaruv tizimida shohga eng yaqin bo‘lgan yetti nafar saroy a‘zolari muhim mavqega ega bo‘lib, ular saroy va davlat boshqaruvida alohida vakolatlarga ega edilar. Shuningdek, saroy ma‘muriyatining yuqori lavozimlaridan biri “Xazarapat” (mingboshi) bo‘lib, u saroy qo‘riqchilari va hukmdorning xavfsizligi uchun mas‘ul hisoblangan.

Ahamoniylar imperiyasining ma‘muriy-hududiy boshqaruvi satraplik tizimiga asoslangan bo‘lib, imperiya taxminan yigirmaga yaqin satrapliklarga bo‘lingan. Har bir satraplikka satrap boshchilik qilgan va u shohning viloyatlardagi vakili sifatida faoliyat yuritgan. Satraplar mahalliy boshqaruv, soliq yig‘imi, tartib-intizom va harbiy masalalar uchun javobgar bo‘lgan.

Satrapliklar tarkibida kanselyariya boshlig‘i, xazinabon, hisobchilar, tergovchi va sudyalari, soliq yig‘uvchilar kabi amaldorlar faoliyat olib borgan. Bundan tashqari, markaziy hokimiyat manfaatlarini himoya qiluvchi nazorat organlari ham mavjud bo‘lib, ular satraplar faoliyatini kuzatib borgan. Mahalliy darajada esa urug‘ boshliqlari va turli mansabdor shaxslar ma‘muriy boshqaruvning quyi bo‘g‘inlarini tashkil etgan.

Shunday qilib, Ahamoniylar imperiyasining davlat boshqaruv tizimi markazlashgan monarxiya, rivojlangan byurokratik apparat va satrapliklar orqali amalga oshirilgan hududiy boshqaruvga asoslangan bo‘lib, bu tizim imperiyaning uzoq vaqt davomida siyosiy barqarorligini ta‘minlashga xizmat qilgan.

Ahamoniylarning hokimiyatni boshqaruv usulini yoritishda yunon tarixchisi Esfir qoldirgan ma‘lumotlardan va bu borada nemis olimi Fransua Lenorman tadqiqotlaridan foydalanmoqchimiz. Negaki, bu asar shu vaqtgacha bizga noma‘lum bo‘lib, Esfir ma‘lumotlari Doro I hukumat tepasiga kelganidan keyingi saroydagi jonli tarix va voqealarga bag‘ishlangan. Yozma dalillarda forslar o‘z imperiyasining bo‘linishi haqida tushunchaga ega bo‘lishgan. Olimlarning tahliliga ko‘ra, Sharq va G‘arb

o'rtasida joylashgan Ahamoniylar davlati geografik omillarga katta e'tibor qaratgan. Fors manbalarida ishlatilgan dahyu nomli atama tarixchilar tomonidan ta'kidlanganidek, satrapiyalarga teng hudud bo'lmagan. Qadimgi davr mualliflari tomonidan qayd etilishicha, dahyuning etno-geografik ma'noni anglatishi uning ma'lum bir hudud emas, balki etnik birliklarga nisbatan qo'llanilganligini ko'rsatadi. Holbuki, satrapiya ma'muriy hududga taalluqli atama bo'lgan. Ayrim olimlar tomonidan esa bu ikki atama bir ma'noni anglatadi degan xulosalar ilgari surilgan.

Tadqiqotchilar fikricha, satraplik boshqaruv instituti ilk bor Ahamoniylar tomonidan emas, balki Midiya podsholigi davrida joriy etilgan. Ammo "satrap" atamasi haqida ko'plab qarashlar mavjud bo'lib, ular mazmun jihatidan bir-biriga yaqin. Atama qadimgi fors tilida xshathrapan shaklida qo'llanilgan bo'lib, olimlar fikriga qaraganda, bu atama ko'proq Midiya tiliga yaqin hisoblanadi. "Satrap" atamasi esa yunon tarixchilari tomonidan qo'llanilgan. Ushbu qadimgi fors atamasida "Avesto"dagi xshathra o'zagi ishlatilib, xshathrapan "viloyat", yunon manbalaridagi satrap esa "satrap, satraplik hokimiyatini amalga oshiruvchi shaxs" ma'nosini anglatgan.

Miloddan avvalgi VIII asr Ossuriya hujjatlarida ham xshathrapan so'zi uchraydi. E.A. Grantovskiy ushbu atamani tahlil qilar ekan, dastlab bu so'z davlat va ma'muriy boshqaruv atamasi emas, balki "hokimiyat yoki podshohlik qo'riqchisi", "podshohlik himoyasini amalga oshiruvchi shaxs" ma'nosini bildirganligini ta'kidlaydi[4, 260].

Bundan kelib chiqadiki, Kir II o'lkalarni o'ziga bo'ysundirganidan so'ng, Midiya davlat boshqaruvining ayrim jihatlarini qabul qilgan. Aynan Midiya davlatining siyosiy tarixini o'rganish orqali Ahamoniylar imperiyasining dastlabki davridagi satraplik boshqaruvi haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin.

Ktesiy ma'lumotlariga ko'ra, Kir II vafotidan bir oz oldin o'g'li Bardiyani parfiyaliklar, karmaniylar, baqtriyaliklar va xorazmliklarni boshqarishga tayinlagan. Tadqiqotchi V.V. Gusakovning fikricha, Kir II tomonidan Bardiyaga ushbu hududlar boshqaruvining topshirilishi natijasida imperiya tarkibida O'rta Osiyo tarixida birinchi marta muhim o'troq dehqonchilik viloyatlari hududiy jihatdan birlashtirilgan edi.

Kir II va undan keyingi podshohlar davrida satraplik boshqaruvi haqida ma'lumotlar nisbatan kam saqlanib qolganligi sababli, keyingi davrlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Chunki Kir II davridan boshlab davlat "Fors podshohligi" nomi bilan mavjud bo'lgan bo'lsa, haqiqiy imperiya darajasiga Doro I hukmronligi davrida erishgan.

Eronning janubi-g'arbiy qismida ulkan qudratga ega bo'lgan ushbu imperiyaning to'rtta asosiy poytaxti mavjud edi:

1. Pasargada;
2. Persepolis;
3. Suza;
4. Ekbatana.

Rasman satraplikning vujudga kelishini deyarli barcha tadqiqotchilar Doro I faoliyati bilan bog'laydilar. Taxminan miloddan avvalgi 519-yilda Doro I mamlakatni 20 ta ma'muriy-boshqaruv okruglariga bo'lgan bo'lib, ular satrapliklar deb nomlangan. Aynan Doro I davrida podshohlik imperiya deb atala boshlagan.

Imperiya tushunchasi geografik va siyosiy jihatdan keng qamrovli mazmunga ega. U bo'ysundirilgan jamoalar va etnik guruhlarining xilma-xilligi, turli ijtimoiy-iqtisodiy, diniy va siyosiy an'analarning yagona boshqaruv tizimi asosida birlashtirilganligi bilan ajralib turadi. Ko'plab hollarda satrapliklar chegaralari o'lkalarning avvalgi davlat chegaralariga mos kelgan. Masalan, Misr va Midiya hududlari shular jumlasidandir[5, 35].

Satrapliklar ro'yxati Gerodotning "Tarix" asarida (III kitob, 89–97-boblar) saqlanib qolgan bo'lib, u qisman Behistun bitiklari va boshqa qadimgi fors yozuvlarida keltirilgan Ahamoniylar davlati hududlari ro'yxatiga mos keladi. Gerodot ma'lumotlariga ko'ra, Ahamoniylar davlati tarkibida 20 ta satraplik hamda 70 ga yaqin xalq va qabilalar mavjud bo'lgan. Behistun bitiklarida esa imperiya tarkibiga kiruvchi 23 ta mamlakat nomi qayd etilgan.

Mazkur ma'lumotlar Doro I davrida Ahamoniylar imperiyasining ma'muriy-hududiy boshqaruv tizimi ancha takomillashganligini va satrapliklar davlatni

boshqarishning asosiy bo'g'iniga aylanganligini ko'rsatadi. Satraplik tizimi markaziy hokimiyatning chekka hududlar ustidan nazoratini mustahkamlash, soliqlar yig'imini tartibga solish hamda imperiyaning siyosiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etgan.

Satrap podshohning noibi hisoblanib, u podshoh hokimiyatini o'z satrapligi (viloyati) hududida amalga oshirgan. Satraplar, odatda, fors zodagonlari orasidan podshoh tomonidan tayinlangan. Ular markaziy hokimiyatning viloyatlardagi vakillari sifatida ma'muriy, moliyaviy va harbiy vazifalarni bajarishgan.

Satraplarning asosiy vazifalaridan biri soliqlarni yig'ish va ularni belgilangan tartibda podshoh xazinasiga yuborishdan iborat bo'lgan. Shuningdek, ular o'z hududlarida jamoat tartibini saqlash, davlat manfaatlarini himoya qilish hamda markaziy hokimiyat farmonlarining ijrosini ta'minlash uchun mas'ul hisoblangan.

Podshohning buyrug'iga binoan satraplar o'z viloyatlaridan qo'shin to'plab, harbiy yurishlarda ishtirok etganlar. Ayrim hollarda ular yig'ilgan qo'shinlarga bevosita qo'mondonlik qilib, imperiyaning harbiy yurishlarida faol qatnashganlar. Shu tariqa satraplar Ahamoniylar imperiyasining ma'muriy va harbiy boshqaruv tizimida muhim o'rin egallab, markaziy hokimiyat bilan mahalliy hududlar o'rtasidagi asosiy bog'lovchi bo'g'in vazifasini bajarganlar.

Xulosa qilib aytganda, Ahamoniylar imperiyasida satraplik instituti davlat boshqaruvining eng muhim va samarali bo'g'inlaridan biri sifatida shakllangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, satraplik tizimining ayrim unsurlari Midiya davlati davrida mavjud bo'lgan bo'lsa-da, uning mukammal ma'muriy boshqaruv instituti sifatida shakllanishi va imperiya miqyosida joriy etilishi Doro I hukmronligi davri bilan bog'liqdir. Aynan Doro I tomonidan amalga oshirilgan ma'muriy-hududiy islohotlar natijasida imperiya satrapliklarga bo'linib, markaziy hokimiyatning chekka hududlar ustidan nazorati mustahkamlangan.

Satraplar podshohning viloyatlardagi vakillari sifatida ma'muriy, moliyaviy va harbiy vakolatlarga ega bo'lib, soliqlar yig'ish, jamoat tartibini saqlash, harbiy kuchlarni safarbar etish hamda markaziy hokimiyat manfaatlarini himoya qilish

vazifalarini bajarganlar. Shu tariqa satraplik instituti ulkan hududlarni boshqarish, turli xalqlar va etnik guruhlarini yagona siyosiy tizim doirasida birlashtirish hamda imperiya barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etgan.

Shuningdek, satraplik tizimi O'rta Osiyo hududlarining Ahamoniylar davlati tarkibidagi siyosiy va ma'muriy maqomini belgilashda muhim rol o'ynagan. Baqtriya, So'g'diyona va Xorazm kabi tarixiy o'lkalarning satrapliklar tarkibiga kiritilishi ushbu hududlarning qadimgi dunyo siyosiy va iqtisodiy hayotidagi o'rnini yanada mustahkamlagan. Demak, Ahamoniylar imperiyasida satraplik institutining vujudga kelishi va rivojlanishi nafaqat qadimgi Sharq davlat boshqaruvi tarixini o'rganishda, balki keyingi davrlardagi ma'muriy boshqaruv tizimlarining shakllanish qonuniyatlarini anglashda ham muhim ilmiy ahamiyatga ega hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Э.А. Грантовский О распространении иранских племен на территории Ирана // История Иранского государства и культуры: К 2500-летию Иранского государств. – М., 1971. 326. Стр.

2. Историография истории Древнего Востока: Иран, Средняя Азия, Индия, Китай / Под ред. проф. В.И. Кузицина. – СПб.: Алетейя, 2002. 189. Стр.

3. В.В. Гусаков *Центральноазиатская политика державы ахеменидов. Вестник мицаи, выпуск Киев, Украина 2009. 10.Стр.*

4. Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. М.: Наука. 1985. Стр. 389.

5. Пьянков И.В. Образование державы Ахеменидов по данным античных источников. Ахеменидское государство и его значение в истории Древнего Востока. Сб. История Иранского государство. М.; Наука. 1971. 367. Стр.